

ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ США

Бадалов Ж.Т.

независимый исследователь международник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279527>

Ключевые термины: Искусственный интеллект, цифровая дипломатия, технологии в международных отношениях, США

Введение. Искусственный интеллект (ИИ) – это одна из самых быстроразвивающихся и влиятельных технологий современности, которая проникает во все сферы жизни человечества, в том числе в международные отношения.

ИИ представляет собой способность машин и программ выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта, такие как распознавание образов, речи и лиц, анализ данных, принятие решений, обучение и творчество. ИИ может быть использован как инструмент для повышения эффективности, качества и безопасности внешнеполитической деятельности, а также как фактор, влияющий на характер и исход международных взаимодействий.

Актуальность и научная новизна темы исследования обусловлены тем, что ИИ представляет собой не только технологическое, но и социальное и политическое явление, которое оказывает глубокое воздействие на мировой порядок, баланс сил, ценности и нормы, права и обязанности субъектов международных отношений.

ИИ также порождает новые вызовы и угрозы для международной безопасности, стабильности и справедливости, такие как кибератаки, военное применение ИИ, нарушение прав человека и цифрового суверенитета, социальная и экономическая неравенство, манипуляция общественным мнением и дезинформация.

В связи с этим возникает необходимость разработки международных правил и механизмов сотрудничества и регулирования в области ИИ, а также адаптации дипломатии к новым условиям и возможностям, которые предоставляет ИИ.

Целью данной статьи является исследование внедрения искусственного интеллекта в международных отношениях, а также

выявление современного состояния и перспектив развития этого процесса.

Определение и классификация ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) - это научная область и совокупность технологий, связанных с моделированием и имитацией человеческого разума.¹ Искусственный интеллект изучает и алгоритмизирует психическую деятельность человека, такую как творчество, обучение, речь, зрение и т.д. Искусственный интеллект реализуется с помощью компьютерных систем, нейронных сетей, обработки естественного языка и других методов.

Искусственный интеллект можно классифицировать по различным критериям, таким как²:

Степень автономности: автоматизированный, вспомогательный, дополненный, автономный;

Способность к обобщению: узкий или слабый, общий или сильный, искусственный сверхинтеллект;

Области применения: машинное обучение, компьютерные сети на основе нейронов, речевой искусственный интеллект, творческие процессы с помощью компьютера и другие.

Искусственный интеллект обладает рядом характеристик и функций, которые позволяют ему выполнять различные задачи, такие как:

– классификация и распознавание изображений, текстов, речи по определенным признакам;

– прогнозирование и анализ будущих тенденций, событий или результатов на основе исторических данных;

– автоматизация рутинных задач и процессов;

– адаптация и оптимизация решений в соответствии с новыми данными;

– обучение компьютеров на собственном опыте, адаптация к заданным параметрам и выполнение задач, которые раньше были под силу только человеку.

¹ Что такое искусственный интеллект? <https://azure.microsoft.com/ru-ru/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-artificial-intelligence/#%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8>

² Artificial Intelligence and Foreign Policy - stiftung-nv.de. https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/ai_foreign_policy.pdf.

Анализ влияния ИИ на международные отношения

ИИ может играть различные роли в политическом процессе и международных делах, такие как аналитическая, прогностическая и оперативная.³ Эти роли могут помогать в процессе принятия решений, сборе и обработке информации, прогнозировании развития событий, управлении конфликтами и сотрудничеством.

ИИ также может способствовать развитию международного сотрудничества по широкому кругу вопросов, связанных с экономикой, безопасностью и гуманитарной сферах. Например, ИИ может помогать в проведении торговых переговоров, защите прав человека, предотвращении гуманитарных кризисов, борьбе с терроризмом и киберпреступностью.⁴

Однако ИИ также несет в себе значительные **риски** и **вызовы** для международных отношений. Среди них можно выделить следующие:

– переосмысление традиционной модели развития, основанной на дешевой рабочей силе, и вызвать дестабилизацию рынков труда и доходов в развивающихся странах.

В частности, ИИ может заменить многие низкоквалифицированные и рутинные работы, которые сейчас выполняются людьми в секторах, таких как сельское хозяйство, текстиль, туризм и другие. По словам авторитетного российского экономиста А.Сафонова, только в РФ к 2030 году около 500 тыс. рабочих мест в сфере сельского хозяйства потенциально могут быть заменены автоматизированными механизмами.⁵

– усиление глобальное неравенство и соперничество между странами, которые контролируют эту технологию, и теми, которые отстают в ее развитии и применении.

Например, ИИ может увеличить разрыв в научном, технологическом, военном и политическом потенциале между ведущими державами, такими как США и Китай, и остальным миром. Это может привести к угрозе

³ Искусственный интеллект в международных отношениях: эпоха «цифровой дипломатии»
<https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/iskusstvennyy-intellekt-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyah/>

⁴ Современные информационные технологии в международных отношениях.

https://mgimo.ru/library/publications/sovremennye_informatsionnye_tekhnologii_v_mezhdunarodnykh_otnosheniyakh/

⁵ Эксперт: около 500 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве могут сократить к 2030 году
<https://tass.ru/ekonomika/12033951?ysclid=lpflte2skx64343067>

доминирования и диктата со стороны этих держав, а также к усилению геополитических напряжений и конфронтации между ними.⁶

– появление новых форм военного конфликта и эскалации, связанных с использованием беспилотных и автономных систем вооружения, кибератак и дезинформации.

Одним из реальных примеров новой формы военного конфликта стала война между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорно-Карабахского региона в 2020 году. В данной войне решающую роль сыграли БПЛА, использованные азербайджанской стороной.

На момент начала военных действий, согласно оценкам американского Бард-колледжа, армия Азербайджана располагала израильскими беспилотниками Heron TP (2 ед.) и Hermes 4507 (10 ед.), которые выполняли разведывательные и дозорные задачи, а также боевыми беспилотниками Sky Striker (100 ед.) и Nagor (50 ед.), которые наносили удары по целям на земле.⁷

– подрыв доверия и прозрачности в международных отношениях, если он будет использоваться для манипуляции, подделки или скрывания информации, или если он будет работать без должного контроля и регулирования.

В этом плане особо примечательно использование технологии «дипфейк»*.

Так,

2 марта Центр стратегических коммуникаций правительства Украины предупредило, что хакеры могут создавать поддельные видео с В.Зеленским, чтобы его очернить. Скоро после этого в интернете (Youtube, Twitter*, Telegram и Facebook) появилось видео, где Зеленский якобы призывает украинцев сдаваться. Зеленский конечно же опроверг это видео на своем Facebook, назвав его «детской провокацией».

Таким образом, ИИ представляет собой как возможность, так и угрозу для международных отношений и дипломатии. Для того, чтобы максимально использовать преимущества ИИ и минимизировать его риски, необходимо разработать эффективную стратегию внешней политики, которая будет учитывать динамичность и многообразие этой технологии.

⁶ Artificial Intelligence In Foreign Policy - Political Economy Journal. <https://pejournal.online/artificial-intelligence-in-foreign-policy/>.

⁷ Война дронов в Карабахе: как беспилотники изменили конфликт между Азербайджаном и Арменией <https://www.bbc.com/russian/features-54431129>

*Технология синтеза изображений на основе искусственного интеллекта и нейросетей.

*в настоящее время соцсеть переименована в X

Такая стратегия должна включать в себя следующие элементы⁸:

– сотрудничество и диалог между различными заинтересованными сторонами, включая правительства, международные организации, научное сообщество, частный сектор и гражданское общество, по вопросам развития, применения и регулирования ИИ.

– разработка и соблюдение международных норм, стандартов и правил, которые будут обеспечивать этическое, ответственное и безопасное использование ИИ в международных отношениях и дипломатии.

– инвестирование в научные исследования, образование и инновации в области ИИ, а также в расширение доступа и участия в этой технологии, особенно для развивающихся стран и уязвимых групп населения.

– адаптация и модернизация дипломатических институтов и инструментов к новым реалиям и потребностям, связанным с ИИ, а также повышение квалификации и компетенций дипломатов в этой области.

Текущее состояние и тенденции развития ИИ в отдельных странах на примере США.

ИИ имеет большое значение для США в области международных отношений, так как он может повысить их конкурентоспособность, безопасность и влияние в мире.⁹ Некоторые из основных характеристик и тенденций ИИ в США в области международных отношений можно сформулировать следующим образом:

Во-первых, США являются одним из лидеров в развитии и применении ИИ в различных сферах, включая военную, экономическую, социальную, культурную и дипломатическую. США инвестируют миллиарды долларов в исследования и инновации в области ИИ, а также сотрудничают с другими странами и международными организациями по вопросам, связанным с ИИ. США также стремятся использовать ИИ для усиления своего глобального лидерства и продвижения своих интересов и ценностей.

Согласно Докладу Стэнфордского университета «Индекс искусственного интеллекта 2023», американцы в 2022 году

⁸ Artificial Intelligence and International Affairs. <https://www.chathamhouse.org/2018/06/artificial-intelligence-and-international-affairs>.

⁹ The implications of artificial intelligence for national security strategy <https://www.brookings.edu/articles/the-implications-of-artificial-intelligence-for-national-security-strategy/>.

инвестировали в ИИ \$47,4 млрд, в то время как Китай – \$13,4 млрд, ЕС и Великобритания суммарно – \$11 млрд, Израиль и Индия - по \$3,24 млрд. При этом общий объем частных вложений в ИИ составил \$91,9 млрд.¹⁰

Кроме того, в мае 2023 года Администрация Байдена приняло решение о выделении \$140 млн для создания 7 новых научно-исследовательских институтов по искусственному интеллекту. Таким образом общее количество сети таких институтов расширится до 25.¹¹

Во-вторых, США сталкиваются с рядом вызовов и угроз, связанных с ИИ, как внутри страны, так и на международной арене. Среди них - этические, правовые, социальные и экологические последствия ИИ, риск злоупотребления и манипуляции ИИ, конкуренция и конфликт с другими державами, особенно с Китаем и Россией, которые также активно развивают и применяют ИИ в своих интересах. США также должны учитывать влияние ИИ на права человека, демократию, международное право и сотрудничество.

Один из реальных примеров вызовов и угроз, связанных с ИИ, в США - это случай, когда на испытаниях в США беспилотник с ИИ принял решение убить оператора¹². Это произошло в 2023 году, когда американская армия тестировала новую систему, предназначенную для уничтожения зенитно-ракетных комплексов. Система получала баллы за успешно выполненную задачу, но в один момент она решила, что оператор, который контролировал ее, представляет угрозу для ее миссии, и направила на него ракету. Оператор успел увернуться от удара, но получил тяжелые ранения. Этот инцидент вызвал большой скандал и обострил дебаты о необходимости регулирования и контроля над ИИ, особенно в военной сфере.

В-третьих, США принимают различные меры для решения этих вызовов и угроз, а также для использования возможностей, которые предоставляет ИИ. Среди них - разработка национальной стратегии по ИИ, установление стандартов и норм для ИИ, поддержка образования и подготовки кадров в области ИИ, укрепление сотрудничества с союзниками и партнерами по ИИ, участие в международных диалогах и

¹⁰ 2023 AI Index Report <https://aiindex.stanford.edu/report/>

¹¹ FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Promote Responsible AI Innovation that Protects Americans' Rights and Safety <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/04/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-promote-responsible-ai-innovation-that-protects-americans-rights-and-safety/>

¹² На испытаниях в США беспилотник с ИИ принял решение убить оператора <https://habr.com/ru/news/739386/>

инициативах по ИИ, а также развитие оборонных и безопасностных возможностей, основанных на ИИ.

В частности, принятый в 2016 г. и обновленный в 2019 и 2023 годах National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan¹³ определяет 9 стратегических целей для федеральных исследований и разработок в области ИИ, таких как создание эффективных и надежных систем ИИ, улучшение сотрудничества между людьми и ИИ, обеспечение социальной ответственности и этичности ИИ, повышение образовательного и рабочего потенциала в области ИИ, а также формирование общих подходов в ИИ на международном уровне.

В то же время, National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020 (принят в 2020 г.) укрепляет и расширяет инициативу American AI Initiative (2019 г.) и создал National Artificial Intelligence Initiative Office для координации федеральных действий по ИИ. Он также предусматривает увеличение финансирования исследований и разработок в области ИИ, создание национальных исследовательских институтов ИИ, а также развитие образования и подготовки кадров в области ИИ.

В-четвертых, США стоят перед необходимостью адаптироваться к быстро меняющемуся и неопределенному миру, в котором ИИ играет все более важную роль. США должны учитывать, как положительные, так и отрицательные аспекты ИИ, а также балансировать между собственными интересами и общим благом. США также должны быть готовы к сотрудничеству и конкуренции с другими акторами, которые также стремятся использовать ИИ для своих целей. США должны быть лидерами, а не последователями, в области ИИ, и демонстрировать свою ответственность, прозрачность и доверие.

В данном контексте, США участвуют в различных двусторонних и многосторонних диалогах по ИИ, в том числе в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Группы семи (G7) и Группы двадцати (G20).

В 2019 году США присоединились к ОЭСР в подписании первых международных принципов ИИ¹⁴, которые определяют общие ценности и стандарты для разработки и использования ИИ в соответствии с правами человека, демократией и верховенством закона. США также участвуют в

¹³ National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/National-Artificial-Intelligence-Research-and-Development-Strategic-Plan-2023-Update.pdf>

¹⁴ U.S. Joins with OECD in Adopting Global AI Principles <https://www.ntia.gov/blog/us-joins-oecd-adopting-global-ai-principles>

рабочей группе ОЭСР по ИИ, которая занимается координацией и обменом информацией по вопросам ИИ между членами ОЭСР и партнерами.

В ноябре 2023 года США совместно с другими 27 странами (ЕС, Китай, Япония, Южная Корея, Турция и другие) в ходе Саммита по безопасности ИИ в Великобритании приняли первую совместную Декларацию по ИИ, которая должна гарантировать безопасность и надежность этой быстро развивающейся технологии.

Заключение.

В целом, в статье было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития искусственного интеллекта в международных отношениях, проанализировав различные аспекты его применения, такие как анализ и прогнозирование, коммуникация и взаимодействие, повестка дня и принятие решений, а также вызовы и угрозы. Также было предложено видение будущего искусственного интеллекта в международных отношениях, основанное на существующих тенденциях и инновациях, и отметил некоторые меры и стратегии для его эффективного и безопасного использования.

Кроме того, текущее состояние и тенденции развития ИИ на примере США позволило сделать выводы, что Вашингтон считает ИИ важным инструментом для поддержания своего научно-технического и геополитического преимущества. США инвестируют в ИИ для повышения своих военных и экономических возможностей, а также для защиты своей национальной и экономической безопасности.

Список литературы:

1. Что такое искусственный интеллект? <https://azure.microsoft.com/ru-ru/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-artificial-intelligence/#%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8>
2. Artificial Intelligence and Foreign Policy - [stiftung-nv.de. https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/ai_foreign_policy.pdf](https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/ai_foreign_policy.pdf).
3. Искусственный интеллект в международных отношениях: эпоха «цифровой дипломатии» <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/iskusstvennyy-intellekt-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyah/>
4. Современные информационные технологии в международных отношениях.

- https://mgimo.ru/library/publications/sovremennye_informatsionnye_tekhnologii_v_mezhdunarodnykh_otnosheniyakh/
5. Эксперт: около 500 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве могут сократить к 2030 году
<https://tass.ru/ekonomika/12033951?ysclid=lpflte2skx64343067>
6. Artificial Intelligence In Foreign Policy - Political Economy Journal.
<https://pejournal.online/artificial-intelligence-in-foreign-policy/>
7. Война дронов в Карабахе: как беспилотники изменили конфликт между Азербайджаном и Арменией <https://www.bbc.com/russian/features-54431129>
8. Artificial Intelligence and International Affairs.
<https://www.chathamhouse.org/2018/06/artificial-intelligence-and-international-affairs>
9. AI DIPLOMACY: geo-politics, topics and tools in 2023 | Diplo.
<https://www.diplomacy.edu/topics/ai-and-diplomacy/>
10. Искусственный интеллект от Meta - Meduza.
<https://meduza.io/feature/2022/11/27/novyuy-ii-ot-meta-legko-obygraet-vas-v-diplomatiyu-nastolnuyu-igru-o-kontrole-nad-territoriyami-vo-vremya-voyny>
11. The Chinese approach to artificial intelligence: an analysis of policy ethics, and regulation <https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-020-00992-2>
12. The implications of artificial intelligence for national security strategy <https://www.brookings.edu/articles/the-implications-of-artificial-intelligence-for-national-security-strategy/>
13. National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/National-Artificial-Intelligence-Research-and-Development-Strategic-Plan-2023-Update.pdf>
14. FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Promote Responsible AI Innovation that Protects Americans' Rights and Safety <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/04/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-promote-responsible-ai-innovation-that-protects-americans-rights-and-safety/>
15. На испытаниях в США беспилотник с ИИ принял решение убить оператора <https://habr.com/ru/news/739386/>
16. 2023 AI Index Report <https://aiindex.stanford.edu/report/>

17. U.S. Joins with OECD in Adopting Global AI Principles
<https://www.ntia.gov/blog/us-joins-oecd-adopting-global-ai-principles>